

· ISSN 2541-7509 ·

ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

№3, 2021

Сетевое издание
Электронный научный журнал

ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Сетевое издание
Научный журнал

Издание основано в 2016 г.

Периодичность – выходит 12 номеров в год.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-66175 от 20.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Редакционная коллегия

Баринов Дмитрий Николаевич, (главный редактор) д-р филос. наук, проф. (Смоленск); *Артюхович Юлия Васильевна*, д-р филос. наук, проф. (Волгоград); *Гаранина Ольга Денисовна*, д-р филос. наук, проф., (Москва); *Никольский Владимир Святославович*, д-р филос. наук, проф., (Москва); *Счастливецва Елена Анатольевна*, д-р филос. наук, проф. (Киров); *Шитов Сергей Борисович*, д-р филос. наук, проф., (Москва); *Макаров Сергей Николаевич*, д-р соц. наук, проф. (Смоленск); *Тужба Эмир Нодариевич*, д-р социол. наук, доц., проф. (Краснодар); *Гавриленков Алексей Федорович*, д-р истор. наук, канд. филос. наук, проф. (Смоленск); *Итунина Нина Борисовна*, канд. филос. наук, проф. (Смоленск); *Берестнев Геннадий Иванович*, д-р филол. наук, проф. (Калининград); *Доманский Юрий Викторович*, д-р филол. наук, проф., (Москва); *Карпухина Тамара Петровна*, д-р филол. наук, проф. (Хабаровск); *Архипова Ирина Викторовна*, канд. филол. наук, доц. (Новосибирск). *Далингер Виктор Алексеевич*, д-р пед. наук, проф., (Омск); *Колесов Владимир Иванович*, д-р пед. наук, проф. (Санкт-Петербург); *Микерова Галина Георгиевна*, д-р пед. наук, проф. (Краснодар); *Фоменков Анатолий Иванович*, канд. пед. наук, доц. (Смоленск); *Казданян Сусанна Шалвовна*, канд. психол. наук, доц., (Ереван, Республика Армения); *Кучеренко Светлана Валериевна*, канд. психол. наук, доц. (Ялта); *Кондрашихин Андрей Борисович*, д-р экон. наук, проф. (Москва); *Ганский Владимир Александрович*, канд. экон. наук, доц. (Минск, Республика Беларусь); *Мурзин Антон Дмитриевич*, канд. экон. наук, доц., (Ростов-на-Дону); *Степанов Александр Геннадьевич*, канд. филол. наук, доц. (Тверь); *Вестов Федор Александрович*, канд. юр. наук, доц., проф. (Саратов); *Супонина Елена Александровна*, канд. юр. наук, доц., (Воронеж); *Шошин Сергей Владимирович*, канд. юр. наук, доц. (Саратов).

Материалы публикуются в авторской редакции и отображают персональную позицию автора. Редакция не несет ответственности за материалы, опубликованные в журнале. За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

ISSN 2541-7509

9 772541 750003 >

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Адрес редакции:
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 12/1, 303.
Тел.: +7 905 696-6338, +7 903 649-8830.
E-mail: naukavestnik@mail.ru
Официальный сайт: naukavestnik.ru.

HUMANITARIAN SCIENTIFIC BULLETIN

Network edition
Scientific journal

Publication was founded in 2016.

Schedule – 12 issues in a year.

The certificate of registration EL no. FS 77-66175 of 20.06.2016, issued by The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor).

Editorial Board

Barinov Dmitry Nikolaevich, (Editor-in-chief) Doctor of Philosophical sciences, (Smolensk); *Artyukhovich Yulia Vasilyevna*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Volgograd); *Garanina Olga Denisovna*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Moscow); *Nikolsky Vladimir Svyatoslavovich*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Moscow); *Schastlivtseva Elena Anatolievna*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Kirov); *Shitov Sergey Borisovich*, Doctor of Philosophical sciences, Prof., (Moscow); *Makarov Sergey Nikolaevich*, Doctor of Sociological sciences, Prof., (Smolensk); *Tuzhba Emir Nodarievich*, Doctor of Sociological sciences, Assoc. Prof., Prof., (Krasnodar); *Gavrilenkov Alexey Fedorovich*, Doctor of Historical sciences, Candidate of Philosophical Sciences, Prof., (Smolensk); *Itunina Nina Borisovna*, Candidate of Philosophical sciences, Prof., (Smolensk); *Berestnev Gennady Ivanovich*, Doctor of Philology, Prof. (Kaliningrad); *Domansky Yuri Viktorovich*, Doctor of Philological Sciences, Professor, (Moscow), *Karpukhina Tamara Petrovna*, Doctor of Philology, Prof. (Khabarovsk); *Arhipova Irina Viktorovna*, Candidate of Philology, Assoc. Prof. (Novosibirsk); *Dalinger Viktor Alekseevich*, Doctor of Pedagogical sciences, Prof., (Omsk); *Kolesov Vladimir Ivanovich*, Doctor of Pedagogical sciences, Prof., (Saint-Petersburg); *Mikerova Galina Georgievna*, Doctor of Pedagogical sciences, Prof., (Krasnodar); *Fomenkov Anatoly Ivanovich*, Candidate of Pedagogical sciences, Assoc. Prof., (Smolensk); *Kazdanyan Susanna Shalvovna*, Candidate of Psychological sciences, Assoc. Prof., A. (Yerevan, Republic of Armenia); *Svetlana V. Kucherenko*, PhD. the course of studies. Sciences, Assoc. (Yalta); *Kondrashihin Andrey Borisovich*, Doctor of Economical sciences, Prof., (Moscow); *Gansky Vladimir Alexandrovich*, Candidate of Economical sciences, Assoc. Prof., (Minsk, Republic of Belarus); *Anton Murzin*, Candidate of Economic Sciences, Assoc. Prof., (Rostov-on-Don); *Stepanov Alexander Gennadievich*, Candidate of Philological sciences, Assoc. Prof., (Tver); *Vestov Fyodor Alexandrovich*, Candidate of Juridical sciences, Assoc. Prof., (Saratov); *Suponina Elena Aleksandrovna*, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, (Voronezh); *Shoshin Sergey Vladimirovich*, Candidate of Juridical sciences, Assoc. Prof., (Saratov).

The materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The Editorial board is not responsible for the materials published in the journal. The authors are responsible for the content and reliability of the articles. Editorial opinion may not coincide with the opinion of the authors. When using and borrowing materials reference to the publication is required.

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Address of the editorial office:
214000, Smolensk, B. Sovetskaya str., 12/1, 303.
Phone: +7 905 696-6338, +7 903 649-8830.
E-mail: naukavestnik@mail.ru.
Official site: naukavestnik.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	1
<i>Демидов А.В.</i> Утраченное Буныревское городище: обзор археологических исследований конца XIX – первой половины XX века	1
<i>Ашрафьян К.Э.</i> Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и рабства (1492-1504 гг.)	8
<i>Косачев Д. П.</i> Освещение процесса денацификации в газете «Нью-Йорк Таймс», 1945-1947 гг.	17
<i>Котлецов В.В.</i> Эпидемическое состояние населения провинциального города в 20-е гг. XX в. (по материалам Владимирской губернии)	28
<i>Пакшина Н.А.</i> Особенности начального этапа крестьянской реформы на примере помещичьих хозяйств Среднего Поволжья	33
<i>Тимкин Ю.Н., Головизнин А.М.</i> Деятельность Советов как органов государственной власти в 1919-1920 гг. (по архивным материалам Вятской губернии)	42
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	49
<i>Басова Е.Н.</i> Организация онлайн-викторин в условиях дистанционного обучения в рамках дисциплины «Социально-ознакомительный практикум»	49
<i>Богорад П.Л., Гусева Н.Ю.</i> Особенности организации интегрированного урока для детей с расстройствами аутистического спектра в ресурсном классе	55
<i>Ермакова Е. Г.</i> Использование интерактивных методов обучения в формировании профессиональных компетенций студентов вузов	61
<i>Ерошина О. А.</i> Введение грамматического материала посредством работы с лексикой военно-специальных дисциплин на занятиях по русскому языку как иностранному	66
<i>Макарова С.С.</i> Реинжиниринг бизнес-процессов: взгляд с точки зрения автоматизации	72
<i>Петрова В.В., Козлов В.В.</i> Тип темперамента как один из критериев при отборе юных спортсменов в плавании	77

<i>Сбитнева О. А.</i>	
Целесообразное использование силовых упражнений с гирями в повышении физической подготовленности студентов	83
<i>Черепанова А.Л.</i>	
Обогащение активного словаря студентов при обучении информатике	88
<i>Чиж Р.Н.</i>	
Роль учебно-методического комплекса в обучении иностранному языку специалистов в области традиционного прикладного искусства	93
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	98
<i>Белов В.И.</i>	
Пошлость как феномен культуры	98
<i>Абдуразакова Х.Х., Тужуева Х.Х., Оздамирова Э.М.</i>	
История чеченского театра	104
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ	112
<i>Камара М.Л.</i>	
Советско-гвинейские отношения под председательством Ахмеда Секу Туре (1958-1984 гг.)	112
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	119
<i>Демидова И.Г.</i>	
Особенности сформированности компонентов психологической культуры обучающихся начальной школы	119
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	125
<i>Захарова М. А., Чусовлянова С. В.</i>	
Оценка распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у молодого населения Новосибирской области	125
<i>Негруль С.В.</i>	
Конкуренция дискурсов и восприятие рисков атомной энергетики	132
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	139
<i>Гордеева Н.В., Шепелева Е.В.</i>	
Эмоциональные проявления в пословицах германских языков (на примере английского и немецкого языков)	139
<i>Ефремова Е.М.</i>	
«Фемининные» авторские тексты: к проблеме идентификации «чужого ‘я’» в лирике (на материале якутской поэзии второй половины XX в.)	144
<i>Кунавин Б.В., Хачирова Л.В.</i>	
Динамика этикетных формул в русском языке	148
<i>Параскева Е.В.</i>	
Образный мир книги Н.С. Гумилева «Жемчуга»	155
<i>Посельская В.Д.</i>	
Особенности индивидуально-авторского поэтического творчества И. Д. Винокурова – Чагылгана для детей (к постановке проблемы)	163

<i>Раджабова Г.А.</i>	
Творческая биография и художественный мир Сухбата Афлатуни	167
<i>Савицкий В.М.</i>	
Культурные сценарии как когнитивная основа фольклорной и языковой образности	173
<i>Семухина Е.А.</i>	
О переводческих трансформациях в пространстве медиадискурса	178
<i>Кунавин Б.В., Тедеева И.К.</i>	
Концепты «честь» и «совесть» в русской языковой картине мира	183
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	190
<i>Климова Д.А., Логинова Е.Г.</i>	
Смерть и бессмертие в работах русских мыслителей: социально-философский и этический аспекты	190
<i>Клоков Д.В.</i>	
Цифровое общество: основные препятствия на пути цифровой трансформации	194
<i>Логинова Е.Г.</i>	
Проблематика языка и общения в русской религиозной философии конца XIX – начала XX веков: социально-философский анализ	199
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	204
<i>Мельчекова О.Г.</i>	
Образование в сфере менеджмента: интеграция теории и практики	204
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	209
<i>Доронина П.Е., Ивлева А.Ф.</i>	
Концепция международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований: направления восполнения законодательных пробелов	209
<i>Лавицкая М.И.</i>	
Проблемы реализации права на труд в РФ на современном этапе	214

TABLE OF CONTENTS

HISTORICAL SCIENCES	1
<i>Demidov A. V.</i> Lost Bunyrevskoe settlement: a review of archaeological research in the late XIX – first half of the XX century	1
<i>Ashrafyan K.</i> Encomienda as a system of relations between Aborigines and settlers of the New World through the prism of the policy of Christianization and slavery (1492-1504)	8
<i>Kosachev D. P.</i> Coverage of the denazification process in the New-York Times, 1945-1947	17
<i>Kotletsov V.V.</i> The epidemic state of the population of a provincial city in the 20s of the XX century (based on the materials of the Vladimir province)	28
<i>Pakshina N.A.</i> The specific features of the early years of the Emancipation Reform on the example of Middle Volga private estates	33
<i>Timkin Y.N., Goloviznin A.M.</i> Activity of the Soviets as bodies of state power in 1919-1920 (based on archival materials of the Vyatka province)	42
PEDAGOGICAL SCIENCES	49
<i>Basova E.N.</i> Online quests in distance learning within the framework of the discipline "Social orientation workshop"	49
<i>Bogorad P. L., Guseva N. Y.</i> Features of organizing an integrated lesson for children with autism spectrum disorders in a resource class	55
<i>Ermakova E. G.</i> The use of interactive teaching methods in the formation of professional competence of university students	61
<i>Eroshina O. A.</i> Introduction of grammatical material by working with the vocabulary of military-special disciplines in the classroom in Russian as a foreign language	66
<i>Makarova S. S.</i> Business process reengineering: automatizational approach	72
<i>Petrova V. V., Kozlov V. V.</i> The type of temperament as one of the criteria for the selection of young athletes in swimming	77
<i>Sbitneva O. A.</i> The appropriate use of strength exercises with weights in improving the physical fitness of students	83

<i>Cherepanova A.L.</i>	
Enriching students' active vocabulary in computer science training	88
<i>Chizh R.N.</i>	
The role of the educational and methodological complex in teaching a foreign language to specialists in the field of traditional applied art	93
CULTURAL SCIENCES	98
<i>Belov V.I.</i>	
Vulgarity as a cultural phenomenon	98
<i>Abdurazakova K.K, Tuzhueva K.K, Ozdamirova E.M.</i>	
History of the Chechen theatre	104
POLITICAL SCIENCE	112
<i>Kamara M.L.</i>	
Soviet-Guinean relations chaired by Ahmed Sekou Toure (1958-1984)	112
PSYCHOLOGICAL SCIENCES	119
<i>Demidova I.G.</i>	
Features of the formation of the components of the psychological culture of a primary school student	119
SOCIAL SCIENCES	125
<i>Zakharova M. A., Chusovlyanova S. V.</i>	
Assessment of the prevalence of risk factors for chronic non-communicable diseases in the young population of the Novosibirsk region	125
<i>Negrul S.V.</i>	
Competition of discourses and perception of nuclear energy risks	132
PHILOLOGICAL SCIENCES	139
<i>Gordeeva N.V., Shepeleva E.V.</i>	
Emotional manifestations in proverbs of Germanic languages (on the example of English and German languages)	139
<i>Efremova E.M.</i>	
"Feminine" author's texts: on the Problem of identifying the "alien ' I' " in lyrics (based on the material of Yakut poetry of the second half of the twentieth century)	144
<i>Kunavin B.V., Khachirova L.V.</i>	
Dynamics of etiquette formulas in Russian	148
<i>Paraskeva E.V.</i>	
The figurative world of N. S. Gumilyov's book "Pearls"	155
<i>Poselskaya V. D.</i>	
Features of the individual author's poetic creativity of I. D. Vinokurov-Chagylgan for children (to the formulation of the problem)	163
<i>Radjabova G.A.</i>	
Creative biography and art world of Sukhbat Aflatuni	167
<i>Savitsky V.M.</i>	
Cultural Scripts as the Cognitive Basis for Folklore and Language Imagery	173

<i>Semukhina E.A.</i>	
About translation transformations in the space of media discourse	178
<i>Kunavin B.V., Tedeeva I.K.</i>	
Concepts of "honor" and "conscience" in the Russian language picture of the world	183
PHILOSOPHICAL SCIENCES	190
<i>Klimova D.A., Loginova E.G.</i>	
Death and immortality in the philosophy of Russian thinkers: social and philosophical, ethical aspects	190
<i>Klokov D.V.</i>	
Digital Society: Key Barriers to Digital Transformation	194
<i>Loginova E.G.</i>	
The problem of language and communication in Russian religious philosophy of the late XIX - beginning of XX centuries: social and philosophical analysis	199
ECONOMIC SCIENCES	204
<i>Melchekova O. G.</i>	
Management education: integration of theory and practice	204
LEGAL SCIENCES	209
<i>Doronina P.E., Ivleva A.F.</i>	
Conception of international and foreign economic ties of municipal bodies: directions to fill in the legal gaps	210
<i>Lavitskaya M. I.</i>	
Problems of the implementation of the right to work in the Russian Federation at the present stage	214

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4696098>

УДК 94(7), 93, 94(4), 34(15)

Ашрафьян К.Э.

Ашрафьян Константин Эдуардович, аспирант кафедры археологии, древней истории и истории средних веков, факультет истории, политологии и права, Московский Государственный Областной Университет, Россия, 170026, г. Мытищи, Московская область, ул. Веры Волошиной, дом 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и рабства (1492-1504 гг.)

Аннотация. Целью исследования являлось изучение вопроса возникновения энкомьенды в конце XV - начале XVI веков. При написании статьи изучались первоисточники и их переводы, научные статьи на разных языках, применялись методы контент-анализа сравнительно-исторический метод, хронологический метод и системный метод для выявления причинно-следственных связей происходивших событий в разных частях мира. Сделаны выводы о том, что энкомьенда введена из-за необходимости введения правовой базы, в отношениях между испанскими поселенцами и аборигенами в Вест-Индии, которая требовалась уже начиная с 1493 г. Давая испанской короне согласие на передачу открытых земель в Новом Свете своими буллами №1 - №4, Папа Римский видел расширение Христианского мира за счет свободных и христианизированных местных жителей. Однако Х. Колумб использовал любые действия для получения прибыли вплоть до работорговли местным населением. Энкомьенда, введённая в 1503 г. Николасом Овандо, обозначила статус земель, но закрепила индейцев лишь в качестве рабочей силы для поселенцев-энкомьендерос. Это привело к восстаниям индейцев и отдалило христианизацию как цель.

Ключевые слова: Католические Монархи, Изабелла I Кастильская, Фердинанд II Арагонский, энкомьенда, энкомьендеро, репартимьенто, Католические короли, завещание Изабеллы 1504 г., рабство аборигенов.

Ashrafyan K.

Konstantin Eduardovich Ashrafyan, post-graduate student of the Department of archeology, ancient history and history of the Middle ages, faculty of history, political science and law, Moscow State Regional University, 170026, 41014 Moscow Region, city of Mytishi, Very Voloshinoy street, 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

Encomienda as a system of relations between Aborigines and settlers of the New World through the prism of the policy of Christianization and slavery (1492-1504)

Abstract. The aim of the study was to study the origin of the encomienda in the late XV-early XVI centuries. The primary sources and their translations, scientific articles in different languages and from different countries were studied. In article were used methods of content analysis, the comparative historical method, the chronological method and the systematic method to identify the cause-and-effect relationships of events in different parts of the world. The article concludes that the encomienda was introduced because of the urgent need to introduce a legal framework for determining the relationship between Span-

ish settlers and aborigines in the West Indies, which has been required since 1493. Pope Alexander VI considered natives as free and Christianized people to expansion of Christendom. Christopher Columbus considered the development of the lands he discovered only through the prism of generating income, using any actions, including the slave trade. The Encomienda, introduced in 1503 by Nicholas Ovando, defined the status of the lands, but provided the Indians only as labor for the Encomienderos settlers. This led to Indian uprisings and alienated Christianization as a goal.

Key words: Catholic Monarchs, Isabella I of Castile, Ferdinand II of Aragon, encomienda, repartimiento, Catholic kings, Isabella's will 1504, Aboriginal slavery.

В настоящем исследовании мы взяли за основу постановку проблемы, заключающуюся в поиске и выявлении причинно-следственных связей между целями христианизации аборигенов открытых земель заявленными Апостольским Престолом и Католическими Монархами и реальными действиями местной администрации Вест-Индии с 1492 по 1504 год. Мы сравнили оригиналы и переводы оригинальных текстов на испанском, английском и русском языке и перевели на русский язык версии с английского языка, а также использовали статьи испанских, американских и других зарубежных и российских ученых-историков и юристов, написанные ими в отношении энкомьенды [4; 14; 19; 22; 27] и тексты из записок и дневников самого Христофора Колумба [5].

Необходимость сравнительного анализа обусловлена тем, что до сих пор при взгляде на события в Новом Свете используются учебники под редакцией Магидовичей [10], Григулевича И. Р. [3; 4] других авторов о сугубо негуманном отношении к индейцам со стороны испанской короны. Примером таких взглядов может служить статья Окуновой О. [11, с. 119-120]. Множество англоязычных, франкоязычных, русскоязычных книг обвиняли испанцев в негуманном отношении к аборигенам Нового Света, хотя испанская корона добивалась мирной христианизации населения [20].

Однако, в российской науке появились глубокие исследования профессора Александрова Э. Г., ознакомившего с системой энкомьенды и другой взгляд конкисту профессора Кофмана А. Ф., в

книгах которого мы увидели другую сторону испанской конкисты [1; 7; 8].

Лас Касас [4; 9] и Колумб в своих письмах, [6] дают нам важную, но отрывочную информацию о христианизации о рабстве. Однако эта информация недостаточна для понимания причинно-следственных связей политики Католических Монархов и Колумба в отношении абориген. Поэтому необходимо было изучить «Капитуляцию Санта-Фе» 1492 г. [6], тексты №1 Breve Inter caetera, №2 Bula menor Inter caetera II, №3 Bula menor Eximiae devotionis и №4 Bula menor Eximiae devotionis от 1493 г. [23], текст завещания Изабеллы I Кастильской 1504 г. [19; 28]. Все это связано с событиями в Вест-Индии с 1492 по 1504 год [14; 19; 27; 22].

Попытки регулирования отношений между аборигенами и поселенцами 1493-1499 гг.

Когда 3 мая 1493 г. об открытии Колумба стало известно в Риме, то Папой Александром VI была выпущена булла (bula №1 Breve Inter Caetera), где Португалия даже не упоминается, а на следующий день – 4 мая 1493 Папа Римский выпустил вторую буллу (bula №2 Minor Inter Caetera) [6, с. 615; 19, р. 21; 23, р. 14] которая разделила на две части весь известный нехристианский мир между Испанией (королевство Кастилия и Леон) и Португалией по линии недалеко от островов Зеленого мыса (Дословно: «линии, проведенной и установленной от арктического до антарктического полюсов, найдут ли эти материки и острова в направлении Индии или другой какой-нибудь стороны. Линия же эта должна отстоять на сто

лиг от любого из островов, обычно именуемых Азорскими и Зеленого мыса» [6, с. 623; 23, р. 14-18].

В булле (bula Intercetera de 3 de mayo de 1493) г. все открытые в экспедиции Колумбом земли давались навечно Королям Кастилии. Дословно: «...мы властью всемогущего бога, предоставленной нам через Святого Петра и как наместники Иисуса Христа на земле, даем, уступаем и предоставляем навечно вам и вашим потомкам, королям Кастилии и Леона [упомянутые земли] со всеми владениями, городами, замками, поселками и селениями, с правами, юрисдикцией и всем, что к ним относится» [6, с. 621].

Земли давались при условии евангелизации индейцев [17, р. 21; 23, р. 12-15], дословно: «Среди прочих деяний, угодных всемогущему господу и желанных сердцу нашему, наибольшее значение в наше время имеет возвеличение католической веры и христианской религии и ее укрепление и распространение ради спасения души и ради смирения и обращения в эту веру варварских народов» [6, с.652].

Таким образом, при открытии Вест-Индии сразу решились три вопроса:

1. Со стороны Католических Монархов была экономическая заинтересованность в расширении границ королевства Кастилии и Леона на новые территории для получения новых вассалов для Испании, получения новых налогов через уплаты с части доходов от освоения новых территорий и их недр, а также увеличения доходов через подъем экономики в самой Испании через торговлю с новыми землями.

2. Со стороны Папы Римского и католической церкви была заинтересованность расширения границ христианского мира на новые территории и расширения влияния на новые народы через их христианизацию, с целью получения доходов из новых католических церквей.

3. Со стороны генуэзца Христофора Колумба была экономическая заин-

тересованность, помноженная на закрепленные в «Капитуляции Санта-Фе» гарантии его пожизненной должности вице-короля Индий. Дословно: «...Ваши высочества назначают названного дона Христофора Колумба своим вице-королем и главным правителем на всех названных островах и материках, которые он, как уже упоминалось, откроет или приобретет в названных морях...» [6, с.150; 23, р.18]

Теперь христианизация аборигенов становилась обязательной целью как расширение христианского мира.

25 сентября 1493 Христофор Колумб возглавляет вторую экспедицию из Кадиса из 17 кораблей уже с 2500 людьми и на борту уже находятся помимо поселенцев и чиновников, священники из Францисканского Ордена.

26 сентября 1493 (на следующий день после отплытия Христофора Колумба) испанские монархи получили буллу № 4 (bula № 4 Dudum siquidem), где было предписано разделение мира и сказано, что за пересечение другими странами о том, что их корабли «...по собственному усмотрению, могут свободно задерживать...» любые корабли других государств. Эта булла не была найдена в записях Ватикана и сохранилась без регистрационного знака только в Севилье в Генеральном архиве Индий (Archivo de Indias) [23].

В 1494 г. Римский Папа Александр VI дал своей буллой испанским монархам Изабелле I Кастильской и Фердинанду II Арагонскому титул «Католических Королей» (Los Reyes Católicos).

Попытки работорговли 1495-1499 гг.

В марте 1495 г. Христофором Колумбом во главе 200 испанцев с лошадьми и собаками было организовано усмирение восставших аборигенов острова Эспаньола. Индейцы были обложены данью и частично взяты в рабство. В 1495 г. лично Христофор Колумб отослал в Кастилию 500 аборигенов для продажи в качестве рабов в Испании, но

Католические Монархи не согласилась с этим решением Христофора Колумба и освободили индейцев [27, р. 200-202].

10 апреля 1495 г. королевская чета разорвала отношения с Колумбом. Поэтому 11 июня 1496 г. Колумб возвратился в Испанию, чтобы подтвердить свои права на открытия.

В июле 1496 г. в поселении Веге-Реаль на Эспаньоле очередной раз восстали индейцы. Затем пришла лихорадка кончилось продовольствие у кастильских поселенцев, которые начали бунт против управления Колумбов и против индейцев, которых бунтовщики-поселенцы убивали и превращали в рабов.

В это время Христофор Колумб был в Испании и сделал предложение об отправке третьей экспедиции и предложил испанским королям набирать в новые походы преступников, наполовину уменьшая им срок. Королевская чета согласилась с доводами Колумба, поскольку шла война с Францией. Исходя из этого становится понятным, почему прибывших в 1498 г. поселенцев охарактеризовали как «...распущенный сброд, жадных и жестокых искателях наживы, прибывших из Кастилии в Индии...» [6, с. 961]. 31 августа (20 августа) 1498 г. прибывший на Эспаньолу Христофор Колумбы застал остров в состоянии мятежа. Мятежники требовали раздачи земли.

В письмах [6] Колумба испанским королям видно, что Колумб уже в 1498 г. планировал получить деньги от работорговли, а это шло вразрез с заявленной целью христианизации.

18 октября 1498 г Христофор Колумб писал о работорговле: «...если сведения, которыми я располагаю, справедливы, то, как говорят, можно продать 4 000 рабов и выручить по меньшей мере 20 куэнто... В Кастилии, Португалии, Арагоне, Италии и Сицилии, на островах, принадлежавших Португалии и Арагону, и на Канарских островах велик спрос на рабов; и я думаю, что они поступают в недостаточном количестве из Гвинеи. А рабы из этих земель, если их привезут [в

упомянутые страны], будут стоить втрое дороже гвинейских, как то наблюдается... здесь рабы и красящее дерево, которое кажется вещью доходной, и, кроме того, золото... Ныне маэстре и моряки все богаты и у всех намерение скоро возвратиться [в Кастилию] с грузом рабов, а за перевозку они берут по 1 500 мараведи с головы, не считая издержек на питание... А плата за перевозку взимается из первых же денег, вырученных от продажи рабов. И пусть даже умирают рабы в пути – все же не всем им грозит такая участь...» [6, с.1107].

Колумб отправил корабли с 600 рабами на каждом, по его словам, чтобы попытаться заплатить за счета по экспедициям в Индии.

Находясь в Севильи и, желая посмотреть на корабли, которые приплыли из Вест-Индии, Королева Кастилии пришла на пристань и увидела выгружаемых рабов [29]. Возмущенная и негодующая действиями Христофора Колумба, которые он совершил вопреки ее указаниям, королева Изабелла I Кастильская произнесла фразу: «Какое право имеет мой адмирал, чтобы отдавать кому-то моих вассалов?» («¿Qué poder tiene el mío Almirante para dar a nadie mis vasallos?») [28, с. 201-202].

Изабелла за свой счет выкупила несколько оставшихся в живых индейцев у купивших их собственников.

Смена власти на Эспаньоле и арест Колумбов. Прообраз энкомьенды 1499-1501

21 мая 1499 г., Католические Короли назначили Франсиско Бобадилью - командора ордена Алькантары и судьей-правителем (juez-gobeilnador) на Эспаньоле. Это было сделано в связи с приходящими в Испанию сообщениями о восстании на Эспаньоле и неспособностью Христофора Колумба и его брата Бартоломе, бывшего губернатором Эспаньолы наладить управление. Бобадилья должен был реорганизовать систему управления

островом и привез королевскую грамоту о раздаче земельных наделов для поселенцев [6, с. 1107].

28 сентября 1499 г. 102 мятежника получили земельные наделы вместе с прикрепленными к земле индейцами – это было первое распределение индейцев [11], ставшей позже более официальной и известной как энкомьенда, а тогда названное - репартимьенто. Это было первой попыткой дать землю кастильским поселенцам и понимания необходимости разработки новых законов в Новом Свете.

Можно утверждать, что Бобадилья попытался навести какой-то порядок в отношении между испанцами и индейцами и статусом испанцев на землях в Новом Свете.

20 июня 1500 г. королева Изабелла I Кастильская обнародовала Указ («Cedula de 20 de junio de 1500»), чтобы освободить всех найденных индейцев, проданных до этого момента в Испании, и бесплатно вернуть их на Эспаньола на флоте Бобадильи. А таких нашлось всего-то 13 мужчин и 8 женщин [15, 542].

Дословно: «Король и королева. Педро де Торрес, Контино... Вы уже знаете, как в соответствии с нашим мандатом вы имеете в своей власти секвестр и раскрыли некоторых индейцев, которые были привезены из Индии и проданы в этом городе и его архиепископстве, а также в других частях этой Андалусии по приказу нашего Адмирала указанных Индий, которых теперь мы приказали освободить, и мы приказали Коменданту Фраю Франсиско де Бобадилья взять их с собой в упомянутую Индию и выполнить то, что мы приказали. Поэтому мы инструктируем вас, что после того, как этот наш сертификат вы передадите ему и доставите всех названных индейцев, которые вы таким образом имеете в своей власти, не пропуская ни одного, путем инвентаризации и перед нотариусом, и получите его знания о том, как он получает их от вас; который удостоверяет наши личности мы приказываем,

чтобы вас больше не запрашивали и не подавали в суд...» [15, р. 542].

Франсиско Фернандес де Бобадилья по приезду 23 августа 1500 г. от имени королей судил Христофора Колумба, а 25 ноября 1500 г. Христофор Колумб и Бартоломе Колумб были привезены в Испанию в Кадис в кандалах [14; 22].

Таким образом, рабство для индейцев было отменено в Испании вышеупомянутым свидетельством от 20 июня 1500 г. Королевы Изабеллы I Кастильской [15, р.48,542; 19, р. 23], но затем разрешено только в случае, если индейцы являются людоедами (каннибалами) по закону, изданному в 1503 г., военнопленным по закону 1504 г. и или проданы племенами как уже являющиеся рабами по закону 1508 г. [19, р.23].

После прибытия арестованной семьи Колумбов в Испанию, королева Изабелла освободила всю семью Колумбов в обмен на отказ от прав, предоставленных в Новом Свете.

При чтении о событиях того времени и о самом восстании и нравах на Эспаньоле, мы хотели бы обратить внимание на то, что Христофор Колумб писал, что «...разные мнения высказываются о возможности получения больших доходов: либо извлекать их грабежом, либо разработкой рудников... За женщину здесь платят сто кастельяно, словно за возделанное поле, таков тут обычай, многие купцы рыщут тут в поисках девишек. В цене сейчас девяти- и десятилетние. Впрочем, немало можно заработать на женщине любого возраста» [6, с. 1136].

Эта фраза, показывает нравы, царящие на Эспаньоле при правлении Колумбов.

Николас де Овандо и введение энкомьенды. 1501-1504.

3 сентября 1501 г. Католические Монархи отстранили Бобадилью из-за плохого управления и назначили Николаса де Овандо губернатором Индий. Овандо [2, с. 167], был также из Ордена Аль-

кантары и стал губернатором Вест-Индии с 1502 по 1509 гг. [6, с. 1208].

В 1501 г. по распоряжению Овандо, который тогда еще находился в Испании, но уже вступил в должность губернатора Эспаньолы на остров были доставлены первые рабы африканского происхождения.

13 февраля 1502 г. Николас де Овандо отправился из Испании в Вест-Индию с 30 кораблями и 2500 испанцами, в том числе 13 францисканцами [6].

14 марта 1502 в Валенсии Де Ла Торре при написании письма католическими королями было отмечено то, что запрещается работоторговля. Дословно: *«Кроме того, если бог того пожелает и доведется вам возвратиться, вы обязаны прибыть совместно с упомянутым нашим нотариусом и должностным лицом и вы должны представить нам самый полный и подробный отчет обо всем, что вы откроете, и о народах, населяющих острова и материк, которых вы обнаружите. И вы не должны привозить рабов...»* [6, с. 1162].

20 декабря 1503 г. в Испании в Медина-дель-Кампо в королевстве Кастилия было издано Королевское положение [19, р. 21] о регулировании работы аборигенов. Она было написано на основании положения данного генерал-губернатором Вест-Индии Николасом де Овандо, которое он получил в результате Королевского предписания [19, р. 28-30]. Сфера его соблюдения, первоначально ограничиваемая Эспаньолой и Пуэрто-Рико, впоследствии распространилась на Ямайку и стала общей для всех испанских территорий в Новом Свете.

Именно Овандо организует систему энкомьенды [35]. Суть этой системы хорошо показал профессор РАН Э. Г. Александренков [1], который привел данные о количестве индейцев, определяемое за энкомьендором в зависимости от статуса. Основным отличием энкомьенды было то, что энкомьенда означала уступку не самой земли как частной собственности, а только использование на этой земле

труда аборигенов. Также энкомьенда выдавались поселенцу за заслуги и могла наследоваться, но, в случае смерти энкомьендеро, она переходила государству. Основной обязанностью вассалов короля была уплата налогов, поэтому труд индейцев на энкомьенде мог использоваться для работы по получению продукта – золота и т.д. и т.п. для получения энкомьендером прибыли для уплаты налогов. Поскольку индейцы также считались вассалами испанских королей, то с них нужно было получать налоги. Получается, что испанский поселенец-энкомьендор, владеющий энкомьендой для получения любого продукта уплате мог использовать труд индейцев для получения любого продукта и уплате своих налогов, а также был в ответе за уплату налогов самими индейцев [24, р.23].

Энкомьендорос (encomenderos) брали на себя ответственность за аборигенов, проживавших на данной ему земле, в особенности в том, чтобы обучить индейцев христианской вере и должен был защищать местных жителей и обучать их испанскому языку. Таким образом энкомьенда накладывала на поселенца-энкомьендерос опеку о живущих на территории энкомьенды аборигенах.

Количество индейцев на эскомьенде было зафиксировано и поэтому смерть аборигена давала возможность хозяину пополнять их количество до зафиксированного на бумаге. Это вызвало потребность отправки на соседние острова экспедиций для захвата индейцев как рабов и использования их в качестве работников на рабских условиях у энкомьендерос, которые использовали привезенных индейцев вместо умерших аборигенов.

Система энкомьенды, созданная и введенная Овандо стала базовой правовой моделью для всех территорий заморских территорий Испанской короны.

26 ноября 1504 г. умирает королева Изабелла I Кастильская и оставляет завещание, составленное 23 ноября – за три дня до ее кончины, в котором говорит о христианизации индейцев (*Testamento y*

Codicilio de la Reina Isabel I) [19, p.14] [27, p. 199-203].

Дословно: «Когда Святой Апостольский Престол пожаловал нам острова и материковую часть морского океана, они были открыты и должны быть открыты, как мы просили у Папы Александра VI, в блаженной памяти, который нам его предоставил, нашим главным намерением было попытаться побудить и донести до народов туда и обратить их в нашу католическую веру, а также послать прелатов, религиозных деятелей, священнослужителей и других ученых и богобоязненных людей на указанные острова и на Tierra Firme, наставлять своих соседей и жителей в католической вере, учить и внушать им хорошие обычаи и проявлять к этому должное усердие, согласно письмам об упомянутой уступки, я очень нежно прошу короля, милорд, и приказываю принцессе Хуане, моей дочери, и принцу Филиппу, ее мужу, сделать это и подчиниться, и это их главная цель, и приложить к этому большое усердие, и не соглашаться и не приводить к тому, чтобы индейцы, соседи и обитатели этих Индий и Tierra Firme, победившие или побежденные, получали какие-либо

обиды ни в их лице, ни в их имуществе, но повелевать, чтобы с ними обращались хорошо и справедливо, и если какую-либо обиду они получили, ни в чем не выходит за рамки того, что заповедано нам апостольскими письмами об указанной уступке.»

С момента 1504 г. энкомьенда на несколько лет установилась как основной тип хозяйствования в Новом Свете.

Заключение.

В результате исследования было определено, что Папские буллы были первыми правовыми документами заявившими об индейцах как о будущих свободных христианах. Приведены примеры, что Христофор Колумб неоднократно осуществлял попытки работорговли, которые были осуждены Католическими Монархами. Указы Бобадильи 1499 г. о раздаче земли колонистам были первой попыткой установить правовые основы для заселения. В 1503 г. Николас Овандо ввел энкомьенду, разрешенную Кастильской Короной что сделало оседлыми испанцев, приехавших на поселения в Новый Свет. Это правовое устройство прочно и надолго вошло в практику заселения новых земель в Новом Свете.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV - середина XVI века Бельцы : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
2. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI века как последствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов // European Scientific Conference : Сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 6 декабря 2020. Пенза: Наука и Просвящение, 2019. С. 95-101. Режим доступа URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-954.pdf>.б,
3. Григулевич, И. Р. Бартоломе де Лас Касас. Москва : Наука, 1966. 231 с.
4. Григулевич, И. Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI - XVIII вв. Москва : Наука, 1977. 296 с.
5. Клула, И. Взлет семьи Борджиа. Ростов-н/Д, 1997. 465 с.
6. Колумб, Х. Христофор Колумб: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Москва: Эксмо, 2008. 512 с.
7. Кофман, А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб : Крига, 2017. 1032 с.
8. Кофман, А.Ф. Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. М.: Эрвез, 2009. 608 с.
9. Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.
10. Магидович, В. Д., Магидович, И. П. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). Москва : Просвещение, 1982. В 2-х т. Т. 2. 399 с.

11. Окунева, О. Разрушение Индий, Аристотель в Вальядолиде и современные дискуссии о геноциде во время Конкисты // Казус. 2016. № 11. С. 113-129.
12. Томас, Х. Золотой век Испанской империи. Москва : Издательство АСТ, 2010. 62 с.
13. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга I: Исторические документы. М.: Академический Проект, 2000. 496 с.
14. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History. 1938. № 4. С. 5-79. Режим доступа URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. 1384 с.
16. Ashrafyan, K. History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
18. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía / Editor Fr. de Cardena. V. XXII. Madrid, 1874. 488 p.
19. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
20. Enciclopedia católica Madrid : J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaez, F. J. Collección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas Bruselas : Imprenta de Alfredo Vrovan, 1879. 989 p.
24. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
25. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
26. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. London : Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199-203
28. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644
29. Williams R.A. The American Indian in Western Legal Thought: The Discourses of Conquest. New York: Oxford University Press, 1990. 352 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrenkov, Je. G. Aborigeny Bol'shikh Antil'skikh ostrovov v kolonial'nom obshchestve: Konec XV - seredina XVI veka Bel'cy : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
2. Ashrafjan, K. Je. Rabstvo i svoboda aborigenov Novogo Sveta v nachale XVI veka kak posledstvie politicheskikh batalij i ispanskoj korony i Doma Kolumbov // European Scientific Conference : Sbornik statej XXIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii, Penza, 6 dekabrja 2020. Penza: Nauka i Prosvjashhenie, 2019. С. 95-101. Rezhim dostupa URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/MK-954.pdf>.
3. Grigulevich, I. R. Bartolome de Las Kasas. Moskva : Nauka, 1966. 231 с.
4. Grigulevich, I. R. Krest i mech. Katolicheskaja cerkov' v Ispanskoj Amerike, XVI - XVIII vv. Moskva : Nauka, 1977. 296 с.
5. Klula, I. Vzlet sem'i Bordzhia. Rostov-n/D, 1997. 465 с.
6. Kolumb, H. Hristofor Kolumb: Puteshestvija Hristofora Kolumba. Dnevnik, pisma, dokumenty. Moskva: Jeksmo, 2008. 512 с.
7. Kofman, A. F. Pod pokrovitel'stvom Sant'jago. Ispanskoe zavoevanie Ameriki i sud'by znamenitykh konkistadorov. SPb : Kriga, 2017. 1032 с.
8. Kofman, A.F. Konkistadory. Tri hroniki zavoevanija Ameriki. M.: Jervez, 2009. 608 s.

9. Las Kasas B. Istorija Indij. L.: Nauka, 1968. 471 s.
10. Magidovich, V. D., Magidovich, I. P. Velikie geograficheskie otkrytija (konec XV – seredina XVII v.). Moskva : Prosveshhenie, 1982. V 2-h t. T. 2. 399 c.
11. Okuneva, O. Razrushenie Indij, Aristotel' v Val'jadolide i sovremennye diskussii o genocide vo vremja Konkisty // Kazus. 2016. № 11. С. 113-129.
12. Tomas, H. Zolotoj vek Ispanskoj imperii. Moskva : Izdatel'stvo AST, 2010. 62 c.
13. Hroniki otkrytija Ameriki. Novaja Ispanija. Kniga I: Istoricheskie dokumenty. M.: Akademicheskij Proekt, 2000. 496 c.
14. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History. 1938. № 4. С. 5-79. Rezhim dostupa URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. 1384 c.
16. Ashrafyan, K. History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
18. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía / Editor Fr. de Cardena. V. XXII. Madrid, 1874. 488 p.
19. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
20. Enciclopedia católica Madrid : J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaez, F. J. Collección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas Bruselas : Imprenta de Alfredo Vrovan, 1879. 989 p.
24. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
25. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
26. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. London : Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199-203
28. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644
29. Williams R.A. The American Indian in Western Legal Thought: The Discourses of Conquest. New York: Oxford University Press, 1990. 352 p.

Поступила в редакцию 09.03.2021.

Принята к публикации 13.03.2021.

Для цитирования:

Ашрафьян К.Э. Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и рабства. 1492-1504 гг. // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 8-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Ashrafyan.pdf>